

**XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA PRAGMALINGVISTIKANING
AHAMIYATI**

Farangiz Meliqo‘ziyeva G‘iyosiddin qizi

O‘zDJTU, Ingliz filologiyasi fakulteti 1-bosqich talabasi

Raximova Go‘zal Bagriddinovna

Ingliz tili o‘qituvchisi

O‘zDJTU, Ingliz tili funksional leksikasi kafedrasida

Annotatsiya. Biror bir yangi tilni o‘rganish jarayonida shu tildan mukammal foydalanish uchun tilni uning barcha aspektlari bilan birgalikda o‘rganish judayam muhim sanaladi. Mazkur maqolada lingvistikaning endi o‘rganilayotgan yo‘nalishlaridan bir bo‘lgan pragmatika haqida umumiy tushunchalar, pragmatik elementlar va chet tillarini ya‘ni ikkinchi tilni o‘rgatish jarayonida uning qanday ahamiyat kasb etishi haqida batafsil bayon etilgan. Shuningdek, ushbu maqolada til o‘rganuvchilarining ikkinchi tildan foydalanish jarayonida tilning pragmatikasini bilmasdan turli xil xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkinligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Pragmatika, pragmatik elementlar, nutq sub‘yekti, kommunikatsiyadagi to‘siqlar, adresat, adresant.

KIRISH. Bugungi kunda dunyoning qaysi qismiga qaramaylik biz xorijiy tillarni, misol uchun ingliz tilini, ikkinchi ona tili sifatida o‘rganayotgan va shu tilda muloqot olib borayotgan insonlarni uchratishimiz mumkin. Lekin bu insonlar tilni qanchalik yuqori darajada bilishiga qaramay, ba‘zan ma‘daniyatlar o‘rtasidagi farq tufayli muloqot davomida bir-birini tushunishda qiyinchiliklarni boshdan kechirishlari mumkin. Natijada bu insonlar bu muammolarning sababini ikkinchi tilda xuddi (native speaker) haqiqiy til egalaridek, o‘sha tilda gaplashuvchilardek gaplasha olmaganligidan yoki so‘zlarni noto‘g‘ri talaffuz qilishi natijasida deb hisoblashadi va bu muammolarni yechimini topish to‘g‘risida ancha muddat bosh qotirishadi. Ko‘pgina til o‘rganuvchilar chet tilini o‘rganishda ravon, mukammal, grammatik

xatolarsiz soʻzlashish muhim deb hisoblashadi va buning oqibatida, ular tildagi pragmatikani, pragmatik elementlarni oʻrganishga unchalik ahamiyat berishmaydi. Xattoki baʼzida til oʻrgatuvchi oʻqituvchilar ham til oʻrganuvchilarga pragmatika haqida toʻliq maʼlumot bermaydi. Tabiiyki, bu tilda pragmatika bilan bogʻliq muammolarning paydo boʻlishiga olib keladi.

ASOSIY QISM. Pragmatika tilshunoslikda eng yangi oʻrganilayotgan yoʻnalishlardan biri boʻlishiga qaramasdan, hozirga qadar bu sohada koʻplab tadqiqotlar olib borildi va koʻpgina natijalarga erishildi. Shunday ekan, pragmatika oʻzi nima? U nima uchun til oʻrganishda muhim sanaladi? Pragmatik elementlar deganda nimani tushunamiz? keling yuqoridagi savollarga javob topamiz. Pragmatika yunoncha “pragma”, “pragmatos” “ish”, “harakat” degan maʼnoni bildirib, u nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon boʻladi va nutqning taʼsirchanligini taʼminlash uchun xizmat qiladi. Ushbu atama ilk marotaba 30-yillarda Ch. Morris tomonidan fanga kiritilgan. Pragmalingvistika haqida bildirilgan fikrlarda J. Lyonz shunday deydi: “Pragmatika tinglovchini uzatilayotgan axborotni xuddi soʻzlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikatsiyada qoʻllanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarining shaxslar aro muloqotdagi rolini aniqlash bilan shugʻullanadi”¹. Ushbu fikrdan shu maʼlumki, kommunikatsiyada soʻzlovchi oʻzining fikrini, maqsadini tinglovchiga aniq yetkazish uchun turli xil lisoniy vositalardan foydalanadi. Masalan, oʻqituvchining oʻquvchiga nisbatan “Kitobni oʻqimaysanmi?” degan gapi orqali oʻquvchi oʻziga “Kitobni oʻqi!” degan buyruqni oladi. Soʻzlovchi tinglovchiga savol orqali aslida buyruq maʼnosini yetkazyapti. Demak, biz pragmatikani soʻzlovchi nutqidagi ifodalanayotgan yashirin, tag maʼnolar haqidagi yoʻnalish desak ham boʻlaveradi. Pragmatika orqali adresat adresantga (soʻzlovchi tinglovchiga) maʼlum bir fikr orqali boshqa bir maʼnoni yetkazadi va biror bir axborotni yetkazish soʻroq, buyruq, iltimos, maslahat, vaʼda berish, uzr soʻrash va boshqalar pragmatikada nutq subʼyekti deyiladi. Pragmatikaning

¹ Salimova. G. Lingvopragmatika: tadqiq obyekti, vazifalari. Innovation: The Journal Of Social Sciences And Researches. - 2023

maqsadi soʻzlovchi va tinglovchi oʻrtasidagi muloqot jarayonida muloqotning ikki tomoni – ifodalash va anglash – ni tushuntirishdan iboratdir. Yuqoridagi fikrlardan shu maʼlumki, pragmatika kontekstda mos ravishda muloqot qilish hisoblanadi va mana shu muloqotdagi foydalaniladigan vositalar pragmatik elementlar deyiladi. Koʻpgina sotsiolingvistlar bu elementlar haqida oʻz fikrlarini berib oʻtgan. Mana shunday olimlardan biri Hymes boʻlib, u mnemonik shakldagi “S-P-E-A-K-I-N-G”² deb nomlangan pragmatik elementlar modelini ishlab chiqqan. Bunda S “setting”, “scene” muloqot sodir boʻladigan ijtimoiy va jismoniy holatni, P “participants,” muloqotda ishtirok etayotgan odamlar, ularning muloqotdagi roli va munosabatlarini, E “ends” muloqotning maqsadini va natijasini bildiradi. A boʻlsa “act sequence”, yaʼni muloqotdagi navbatni, K “key” muzokara tarzi, ruhiyati va gapning stilini, N “norms” suhbatdagi qabul qilinishi mumkin boʻlgan normalarni va nihoyat, G “genre” suhbatdagi uslubni ifodalaydi.

Agar pragmatikaning xorijiy tillarni oʻrganishdagi oʻrni haqida fikr yuritadigan boʻlsak, uning oʻrni juda muhimdir. Pragmatikani oʻrganish bizga oʻzimiz oʻrganayotgan tilda toʻgʻri muloqot qilish mahoratini egallashga va boshqa millatlarning maʼdaniyatini tushunishga yordam beradi. Misol uchun, salomlashishni olaylik. Lotin Amerikasida salomlashayotgan paytda mahaliy aholi tanishining qoʻlini siqib turadi va yuzidan oʻpib qoʻyadilar. Bu Lotin Amerikasida xushmuomalalik va doʻstona hurmat maʼnosini bildiradi. Lekin agar lotin amerikalik odam Amerika Qoʻshma Shtatlarida xuddi shu tarzda salomlashadigan boʻlsa, amerikaliklar uchun bu noqulaylik tugʻdiradi. Chunki odamlar bunday salomlashishni yoqtirmaydi. Yoki boʻlmasa shaxslarning bir-biriga murojaatini olaylik. Oʻzbekistonda insonlar bir-birini birinchi ismi bilan chaqirish, murojaat qilish odatiy hol sifatida qaraladi, lekin baʼzi bir davlatlarda bu juda qoʻpollik, mensimaslik kabi maʼnolarni bildiradi. Kishilar bir-biriga familiyasi yoki otasining ismi bilan murojaat qilishadi. Yuqoridagi misollardan koʻrinib turibdiki, ikkinchi tilning pragmatikasini bilmagan inson yuqoridagi xatolarni

² Roberto Eduardo Echeverria Castillo. The Role of Pragmatics in Second Language Teaching. SIT Graduate Institute. - 2009

takrorlashi mumkin. Pragmatikani bilish noto'g'ri muloqotning, ikki o'zga davlat vakillarining bir-birini noto'g'ri tushunib qolish xavfini oldini oladi. Asosan, til o'rganuvchilari o'zga tilni o'rganayotgan paytda tilning grammatikasiga, o'qib yoki tinglab tushunish mahoratiga va yozish ya'ni akademik matn, insho yoza olish qobiliyatlarini o'stirishga e'tibor qaratgan holda o'rganishadi. Va ular tilning yuqoridagi aspektlariga ko'proq e'tibor berishadi. Til o'rganuvchilarning pragmatika haqida bilim- ko'nikmalarining yetishmasligiga sabablardan biri bu chet tili o'qituvchilarining dars davomida tilning pragmatik xususiyatlari haqida yetarlicha ma'lumot berishmasligidir. Bu balkim darsda vaqt yetarli bo'lmagani sababli yoki o'qituvchida yetarlicha malakaning yo'qligidan bo'lishi mumkin. Xo'sh o'quvchilarga qanday qilib ikkinchi tilni xuddi o'z ona tillaridan foydalanayotganidek ishlata olishga yordam berish mumkin? To'g'ri, har doim ham biz o'rganayotgan tilda gaplashuvchi o'sha tilga mansub bo'lgan odamni (native speaker) topib, u bilan muloqot qilib tajriba orttirishga erisha olmaymiz. Biroq, turli xil telefilmlar, dialoglar va boshqa dasturlarni tomosha qilish yoki dars davomida asarlarni rollarga kirishib o'qish orqali o'quvchilarda pragmatik elementlar haqida tushuncha paydo qilishga erishish mumkin. Chunki amaliyotda qo'llangan har bir narsa tajribaga aylanadi.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, pragmatika nutqning tuli jarayonida fikr ifodalash va uni anglash, tushunish mezonlariga haqidagi fandır. Pragmatika o'zining ma'lum bir elementlariga ega bo'lib, ularga so'zlovchi – sub'yekt, fikr qaratilgan shaxs – tinglovchi, kommunikatsiyada o'zaro bog'lanish, nutqiy akt, matn muloqot vaziyati bilan bog'liq masalalar kiritilgan. Pragmatiklingvistikaning asosiy maqsadi tilni kontekstda o'rganishdir va bu o'z -o'zidan kommunikatsiya jarayoni bilan bog'liqdir. Biz xorijiy tillarini o'rganayotgan paytimizda ikkinchi tilni uning pragmatik elementlari bilan birgalikda o'rganishimiz lozimdir. Bu orqali biz o'zga millatdan, o'zga ma'daniyatda ulg'aygan kishilar bilan muloqot jarayonida turli xil tushunmovchiliklarning, noto'g'ri xatti-harakatlarning yo'l qo'yilmasligiga erishamiz. Zero, chet tilini o'rganishdan maqsad ana o'sha tilda erkin suhbat qura

olishga erishishdir. Pragmatika haqidagi bilimlarimiz bizga bu maqsadni amalga oshirishimizga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. I.U. Minniqulov. Lingvistik tahlil metodlari. Toshkent, “Sirius Media” – 2022, - 215 bet.
2. Safarav. Sh. I. Pragmalingvistika. Monografiya. Toshkent, - 2008, - 318 bet.
3. Roberto Eduardo, Echeverria Castillo “The Role of Pragmatics in Second Language Teaching” (2009). MA TESOL Collection. 479.
4. Abdurazzoqova Barchinoy. O`zbek tilshunosligida lingvopragmatikaning o`rni haqida. “Новости образования: исследование в XXI веке” – 2023 <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/download/7165/4696>
5. Salimova Gulnoza Anvar qizi. “Lingvopragmatika: tadqiq obyekti, vazifalari”. INNOVATION: THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND RESEARCHES – 2023
6. Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o`g`li. “Pragmalingvistika va uning tahliliy shakllanish tarixi”. Science And Innovation – 2022 <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmalingvistika-va-uning-tahliliy-shakllanish-tarixi/viewer>
7. Pragmatics in Linguistics: Definition and examples – 2024 – MasterClass